

Un mare di dèi

Culti marittimi greci e pratiche rituali nella navigazione antica

Emanuele Pone

Abstract

La vita religiosa non si limitava solamente al centro urbano, alle piazze, ai mercati e alle campagne delle *poleis* greche, ma si estendeva anche in mare: i naviganti erano accompagnati da specifiche divinità, venerate in santuari in stretta connessione con il mare. In quest'articolo si tenterà di offrire una prima disamina delle più importanti divinità greche e delle pratiche rituali legate alla navigazione. Attraverso l'analisi delle fonti letterarie e di alcuni *ex-voto* pertinenti al mondo marittimo, esamineremo le figure di Poseidone, Afrodite e Artemide, nonché i principali santuari a loro intitolati dall'età arcaica fino all'età ellenistica.

Introduzione

Nel mondo antico il mare rappresentava un mondo tanto affascinante, perché ricco di risorse da sfruttare e fonte di ricchezze, in grado di mettere in contatto popoli, lingue, culture e storie, quanto pericoloso e nefasto, a causa della sua potenza e forza distruttrice. Come scrive Plinio, l'evoluzione della tecnologia navale nel mondo antico, attraverso le invenzioni del timone e della vela, rappresenta il vero e profondo progresso dell'umanità (*Plin. nat.* 7, 56-57). Tuttavia, le insidie e i pericoli che il mare imprevedibilmente può nascondere hanno sviluppato negli animi dei popoli antichi molteplici forme di paure e superstizioni, scaturite nella creazione dei culti marittimi.¹ La religiosità, intesa come quell'insieme di elementi che regolano il rapporto tra il singolo ed una divinità, è sempre stata usata come forma di protezione dai marinai contro i pericoli che caratterizzano una traversata per mare, sia per circostanze di tipo bellico, commerciale o anche relative alla colonizzazione di terre straniere. Tutto ciò può essere sintetizzato dalle parole del filosofo greco e stoico di età romana, Epitteto, che afferma che nessuno dovrebbe prendere il mare senza aver prima sacrificato agli dèi, invocandone l'aiuto per la traversata (Epitteto, *Dialoghi*, 3. 21. 12). Prima di approfondire le diverse figure divine legate alla navigazione nel mondo greco è opportuno chiarire la nozione di culto marittimo, in modo tale da facilitare la comprensione delle dinamiche religiose tra la divinità e l'individuo.

Per culto marino si intende qualsiasi manifestazione di tipo religioso che regola il rapporto tra una o più divinità e il mare, sia a livello geografico che a livello antropico.² È logico pensare, a questo punto, che il requisito essenziale entro cui si sviluppa un culto marino è il mare. Esistono, infatti, precise condizioni, tramite le quali una divinità possa effettivamente legarsi al mondo marino, sebbene il suo dominio principale non sia primariamente connesso al mare: tali condizioni dipendono

¹ Sul tema della pielagofobia, ossia la paura del mare aperto, connessa anche ai pericoli che si insidiano nella navigazione per mare, si rimanda al contributo di JAIME ET AL. 2005, pp. 167-189.

² FENET 2016, p. 7.

essenzialmente dal luogo, come un porto, un promontorio costiero o l'imbarcazione stessa³, e dal fattore temporale, ad esempio prima di salpare o una volta approdati si eseguivano specifici riti di invocazione di protezione o di ringraziamento per la divinità⁴, come nella scena raffigurata nel cosiddetto "rilievo Torlonia" (II secolo d.C.).⁵ Grazie all'analisi delle fonti letterarie antiche, dall'epica alla storiografia, dai testi filosofici a quelli teatrali, e, soprattutto, ai materiali archeologici rinvenuti nei relitti marini o nei templi, deputati allo svolgimento dei culti marittimi, è possibile definire le caratteristiche dei culti e delle divinità che ne sono coinvolte,⁶ nonché le feste e le pratiche rituali celebrate sia in mare sia nei santuari portuali.⁷ Sebbene in questa sede non vi sia né lo spazio né il tempo sufficiente per presentare un ventaglio completo dei vari culti marittimi, si è preferito limitare questa analisi alle sole divinità greche, quelle maggiormente coinvolte nell'ambito della navigazione in Grecia tra l'epoca arcaica e quella ellenistica.

Poseidone

La divinità greca legata al mare per eccellenza, di cui egli è sovrano, è senza dubbio Poseidone.⁸ Fin dai poemi omerici il dio è rappresentato come sovrano dei mari, sposo di Anfitrite e padre di Tritone, dio metà uomo e metà pesce. Sia a livello iconografico che mitologico per i greci l'immagine di Poseidone è da sempre legata al mondo marino. Tuttavia, già dai tempi di Omero la figura e il potere di Poseidone vengono percepiti come una forza negativa e da temere, che agisce sia in mare che in terra. Nell'Iliade il dio scuote la terra (Hom. *Il.* 20, 57) e ostacola violentemente le traversate di Odisseo per mare, scatenando onde grandi e forti raffiche di vento (Hom. *Od.* 5, 282). Come chiaramente descritto da Pindaro, Poseidone è il tiranno del mare (Pi. *Pythian*, 4, 368), e come tale egli è temuto e rispettato dai naviganti. La sua invocazione nei rituali marittimi è finalizzata a scongiurare eventuali pericoli in mare, come tempeste o annegamenti. Non a caso, nelle fonti letterarie nessuna nave è battezzata con il suo teonimo, a differenza di Atena o Afrodite, percepite come forze benevoli.⁹ Il dio, in origine, sembra essere maggiormente connesso ad attività di tipo ctonio, come mostrato dalle tavolette micenee.¹⁰ Ma solamente a partire dall'età arcaica il dio si mostra maggiormente legato al regno marino e, dall'età ellenistica, anche al mondo della pesca¹¹, come testimoniato da Pausania (Paus. 10. 9. 3-4.).

Le fonti letterarie concordano nelle descrizioni dei rituali di sacrificio previsti per Poseidone. Nello specifico, le liturgie di ambito marittimo prevedono il sacrificio di tori, soprattutto in occasione di un pericolo scampato o di un buon esito di una traversata. In tal senso, Euripide è la fonte principale che

³ Un primo studio sulle credenze religiose legate alla navigazione nel mondo antico è il lavoro di WACHSMUTH 1967, in cui sono state raccolte tutte le fonti letterarie pertinenti alle divinità marine. Sui santuari localizzati sui promontori costieri vd. SEMPLE 1932, pp. 352-386; ROBERTSON 1996, pp. 383-475.

⁴ Sui rituali in porto si rimanda al lavoro di KAPITAN 1979, pp. 97-120; ID. 1989, pp. 147-162 sui rituali a bordo delle navi.

⁵ Nel rilievo è rappresentata la scena di una nave oneraria che entra nel porto alla presenza del dio Nettuno con l'equipaggio intento a celebrare libagioni e riti di ringraziamento. Sul rilievo vd. FELICI 2019, pp. 2-18.

⁶ Essenziale è lo studio di FENET 2016, in cui sono raccolte e descritte tutte le divinità greche, divise in base al tipo di potere che esercitano sul mare e al tipo di rituali a loro associati.

⁷ Per approfondire la tematica delle feste religiose in connessione con la navigazione marittima si rimanda a ROMERO RECIO 2010, pp. 51-117.

⁸ Sulla figura di Poseidone in generale vd. SÉCHAN, LÉVÊQUE 1966, p. 99-116.

⁹ FENET 2016, p. 186.

¹⁰ FENET 2016, p. 175.

¹¹ BURKERT 2011, p. 194.

descrive questo tipo di sacrificio cruento, eseguito sulla nave, durante il quale il toro viene sgozzato in mare aperto ed il suo sangue viene sparso in acqua (E. *Hel.* 1581). Altri tipi di sacrifici per il dio sono maggiormente collegati all'ambito della pesca¹², come il sacrificio dei tonni nella città di Halai in Beozia¹³. Anche gli ex-voto donati al dio permettono di ricostruire le pratiche rituali del culto marittimo di Poseidone. Si segnalano, in particolare, le dediche di navi catturate ai nemici, come quella dedicata a Capo Sounion dopo la battaglia di Salamina nel 480 a.C.¹⁴ e i celebri pinakes corinzi di Penteskouphia, in cui il dio è ritratto con il tridente ed un pesce (Fig.1).¹⁵

Figura 1: Pinax fittile da Penteskouphia con immagine di Poseidone. Foto da https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corinthian_pinax-Poseidon_with_trident_and_dolphin-Berlin_AS_F_460.jpg

Poche informazioni, e spesso discordanti, possediamo a proposito delle feste celebrate per il dio dei mari. Erodoto afferma che ogni cinque anni presso Capo Sounion si svolgeva una festa, cui partecipavano gli aristocratici ateniesi a bordo di una nave (Hdt. 6. 87.). Anche l'oratore Lisia (V secolo a.C.) menziona l'organizzazione di regate presso il santuario di Poseidone (Lys. 21. 5), sebbene non si faccia mai esplicito riferimento al dio. Le uniche feste conosciute, e celebrate nel mese di dicembre sia ad Atene che a Delos, sono le Posideia, che, tuttavia, sembrano riflettere pratiche culturali di tipo ctonio e legate al mondo dell'agricoltura.¹⁶

Luoghi di culto

Il culto marino di Poseidone è particolarmente diffuso sui promontori costieri e in alcune isole dell'Egeo. Tra i santuari dislocati sui promontori, concepiti anche come punti di riferimento per i marinai, il più celebre è senza dubbio il Capo Sounion, in Attica (Fig. 2). Questo santuario è attribuito epigraficamente al dio¹⁷. Le prime attività culturali risalgono al VII secolo a.C. e progressivamente il culto di Poseidone assumerà caratteri maggiormente attinenti al mondo bellico, divenendo una delle tante forme dell'egemonia di Atene dopo le Guerre Persiane. Il santuario era, infatti, utilizzato dagli ateniesi come avamposto militare per tenere sotto controllo le rotte marittime. L'epiteto della divinità non ci è nota, ma sembra che al culto di Poseidone siano affiancate anche Atena e le Nereidi.¹⁸ In ambito insulare, basterà ricordare i principali santuari dedicati a Poseidone in diretta connessione con il mare, come il piccolo santuario di Thasos, collegato sia con il porto commerciale sia con quello

¹² ROMERO RECIO 2000, p. 76.

¹³ FENET 2016, p. 183.

¹⁴ FENET 2016, p. 178.

¹⁵ Sui pinakes di Penteskouphia vd. PALMIERI 2016.

¹⁶ Sulle Posideia e sul valore ctonio vd. ROBERTSON 1984, pp. 1-16, in cui viene sottolineato il legame tra Poseidone e Demetra, entrambi connessi a riti per la fecondità della terra.

¹⁷ FENET 2016, p. 176.

¹⁸ FENET 2016, p. 178.

militare¹⁹; sull'isola di Delo il culto di Poseidone sembra ricoprire un ruolo secondario, anche se la divinità è venerata sotto 6 epiclesi (*Nauklarios*, *Asphaleios*, *Orthosios*, *Théméliouchos*, *Aisios*, *Hippègètès*), che sottolineano diversi aspetti nell'ambito della navigazione marittima.²⁰

Figura 2: resti del tempio di Poseidone presso Capo Sounion. Foto da <https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-10782/sounion/>

Poseidone non si configura come la unica e sola divinità cui i marinai rendevano onori. Egli rappresenta, in realtà, per i greci una forza da temere e rispettare, ed è considerato come colui che controlla i poteri del mare, in grado di scatenare forti raffiche di vento e violente tempeste in mare. Per tale ragione, i sacrifici a lui tributati e i rituali di ringraziamento sono concepiti come forme di compiacimento per la divinità per evitare episodi funesti, come naufragi e annegamenti. Inoltre, al culto marittimo di Poseidone si aggiungono spesso altre divinità, ugualmente legate al mare, ma più benevoli nei confronti dei devoti, come Anfitrite, Afrodite e le Nereidi.²¹ Gli epiteti maggiormente attestati sia nelle fonti letterarie che nei documenti epigrafici richiamano precisi caratteri della divinità, come la capacità di garantire sicurezza (*Asphaleios*), di assicurare venti favorevoli (*Aisios*) e una buona navigazione per mare (*Nauklarios*).

Afrodite

I legami della dea Afrodite con il mare da un punto di vista puramente culturale sono stati poco approfonditi dalla critica. Si è preferito evidenziare solamente specifici tratti della divinità in relazione all'ambito della navigazione, come l'interazione Astarte-Afrodite nell'Egeo orientale e le pratiche di prostituzione sacra nei santuari a lei dedicati in prossimità dei porti.²² Eppure, le fonti antiche richiamano il legame della dea con il mare fin dalla sua nascita: nell'inno omerico ad Afrodite il nome della dea viene associato alla schiuma delle onde del mare (in greco *aphros*) (h. Hom. H. Ven. 2, 1-5.), mentre Esiodo descrive nella Teogonia la nascita della dea tra la spuma del mare, nata dal seme di Ouranos caduto in acqua (He. Th. v. 187-197). Anche svariati epiteti rimarcano ulteriormente diversi aspetti del culto marittimo

Figura 3: affresco da Pompei di una nave oneraria con la dea Afrodite Sozousa seduta a poppa. Foto da https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fresco_fragment_depicting_a_Roman_freight_ship,_from_Pompeii,_Antiquarium_of_Boscotrecase,_Italy.jpg

¹⁹ FENET 2016, p. 180.

²⁰ FENET 2016, p. 181.

²¹ FENET 2016, p. 184.

²² Sulla ierodulia, la prostituzione sacra, si rimanda a TORELLI 2022, pp. 77-87, che analizza il caso del culto di Afrodite a Locri, nella stoà in località Centocamere.

di Afrodite, che, al contrario di Poseidone, viene riconosciuta come una forza benefica e propizia alla navigazione.²³ La dea è spesso invocata come *Pontia* o *Euploia*, ma anche come dea protettrice dei porti (*Limenia*, *Epilimena*, *Akraia*, *Apobatèria*), portatrice di venti favorevoli (*Zéphyritis*, *Navarchis*) e come salvatrice (*Sozousa*). Quest'ultimo epiteto è conosciuto, in particolare, in seguito al rinvenimento di un'ancora di piombo presso Capo Palos, su cui è iscritto il nome della dea, e di un affresco pompeiano, in cui viene dipinta una nave a vele spiegate e l'immagine della dea seduta a poppa (Fig. 3).²⁴

Luoghi di culto

L'isola di Cipro è il contesto più emblematico per la nascita e lo sviluppo del culto marittimo di Afrodite. L'arcaicità del culto stesso è confermata direttamente dall'inno omerico, in cui viene ricordata la presenza di un altare e di un edificio di culto per la dea a Paphos, sulle cui spiagge la dea sarebbe nata (h. Hom h. Ven. 1, 58-59). Il geografo Strabone fornisce ulteriori dettagli sul culto della dea nell'isola, elencando i principali santuari, sia nei porti, come a Paphos, sia sui promontori, dove è venerata come *Akraia* (Str. 14. 6. 3.). Nel tempio di Soloi, inoltre, assistiamo ad un episodio di sincretismo religioso tra due divinità, dal momento che Afrodite sembra essere legata alla figura di Iside, di cui sono ben note le feste religiose per celebrare la ripresa delle attività marittime dopo l'inverno.²⁵ Di particolare rilievo è il caso di Amathonte, dove numerose barche votive sono state deposte in onore della dea.²⁶

Anche l'isola di Citera, all'estremità meridionale del Peloponneso, è strettamente legata alla figura di Afrodite. Pausania definisce chiaramente il santuario come il più antico di tutti (Paus. 3. 23. 1.) e descrive l'immagine di culto, ossia una dea armata e venerata sotto l'epiteto di Urania. Il tempio, non scavato, risale al VI secolo a.C. e rappresentava un importante punto di riferimento per i marinai, dal momento che in questo santuario si rendevano onori e dediche nautiche prima o dopo aver passato il capo Malea.²⁷

Nella Grecia continentale l'Attica sembra essere particolarmente devota ad Afrodite Euploia, soprattutto durante l'età ellenistica. Al Pireo, infatti, Pausania vede e descrive il tempio di Afrodite Euploia, collocato tra il Kantharos e il mercato (Paus. 1. 1. 3).²⁸ Secondo la tradizione, il tempio, in riva al mare, fu costruito in occasione di una vittoria navale contro la flotta spartana nelle acque di Cnido nel 394 a.C. (Fig. 4).

La maggior parte dei santuari dedicati al culto marino di Afrodite sono dislocati in punti strategici per la navigazione, come promontori costieri e porti. La diffusione del culto in tutto il Mediterraneo e i casi di sincretismo religioso con altre divinità femminili straniere, come Astarte ed Iside, riflettono l'immagine di un culto molto popolare, permeabile a diverse culture, e soprattutto attivo in diversi ambiti della navigazione, dal commercio alla guerra, agevolando le traversate per mare attraverso azioni benefiche.

²³ FENET 2011, p. 412.

²⁴ FENET 2016, p. 134.

²⁵ Sul culto di Iside e del suo rapporto con la navigazione si rimanda allo studio di BRICAULT 2020.

²⁶ FENET 2016, p. 111.

²⁷ ROMERO RECIO 2000, p. 120; FENET 2016, p. 113.

²⁸ Per un approfondimento del paesaggio religioso nel porto del Pireo vd. GARLAND 1987.

Artemide

L'attenzione sulla figura e sul culto di Artemide si è sempre rivolta al mondo della natura e dei boschi e alle zone di confine. Nell'inno di Callimaco la dea custodisce i luoghi di passaggio, come strade e porti (Call. Dian. 3, 31-40). A differenza di altre divinità, le prime testimonianze che legano Artemide al mare appaiono tardivamente, sono il frutto di creazioni letterarie presenti nelle tragedie di Euripide (*Iphigenia in Aulide* e *Iphigenia in Tauride*): la dea, che ostacola, la partenza degli Achei per Troia, esige il sacrificio di Ifigenia. Nell'epos, solamente nelle *Argonautiche* di Apollonio Rodio la dea viene esplicitamente venerata come $\nu\eta\sigma\sigma\omicron\nu$, ossia colei che protegge le navi il giorno della partenza e veglia sulle alture da cui la dea osserva il mare (A.R. 1, 569-579).

Luoghi di culto

I santuari dove Artemide è onorata in relazione al mondo della navigazione sono principalmente dislocati sulle isole e sui promontori costieri.²⁹ Nella parte sud-occidentale del promontorio di Mounichia, ad Atene (Fig. 4), la dea è venerata con l'epiteto Mounychia (Paus. 1. 1. 4). I materiali votivi³⁰ più antichi risalgono all'età geometrica,³¹ ma è intorno alla metà del II secolo a.C. che la dea viene apertamente festeggiata durante le *Mounichia*, celebrazioni che comprendono pompe trionfali e gare navali per festeggiare la vittoria di Salamina contro la flotta persiana.³²

Nel porto di Aulide, in Beozia, sono stati identificati i resti di un edificio templare che risale al V secolo a.C. Il ritrovamento di una iscrizione conferma la titolarità del santuario ad Artemide,³³ cui erano offerti sacrifici per una navigazione propizia, come narrato in Omero in occasione della partenza degli Achei verso Troia.

Figura 5: Placca d'avorio raffigurante una scena di sbarco da una nave. Foto da https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAMA_Art%C3%A9mis_Orthia_vaisseau.jpg

Figura 4: Pianta del Pireo. Nr. 5 Tempio di Artemide Mounichia; Nr. 8 tempio di Afrodite Euploia. Foto da https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plan_Piraeus.svg

²⁹ FENET 2016, p. 213.

³⁰ p

³¹ ROMERO RECIO 2000, p. 119.

³² FENET 2016, p. 196.

³³ FENET 2016, p. 201, nota 49.

Legami tra Artemide e il mare sembrano essere evidenti anche in regioni della Grecia continentale lontane dalle coste, come in Laconia e in Arcadia. Nello specifico, l'Artemide Orthia venerata nel santuario di Sparta durante l'età arcaica è onorata con ex-voto pertinenti al mondo della navigazione, tra cui si distinguono piccoli pesci in piombo e rilievi figurati in avorio e calcare che ritraggono navi e imbarcazioni in partenza (Fig 5).³⁴

Il culto marittimo della dea, particolarmente diffuso nel Peloponneso, in Attica e in Asia Minore, viene spesso associato dalle fonti letterarie a tre grandi categorie: la navigazione, la colonizzazione e la pesca. Diversi epiteti sia di carattere topografico, come *Limenia* e *Apobateria*, che rimandano al porto (in greco λιμήν) ed allo sbarco, sia puramente descrittivo, come *Soteira*, che rimanda all'azione salvifica della dea in mare, evidenziano diversi aspetti del culto marittimo di Artemide. In età classica è frequente, invece, l'uso di battezzare triremi ateniesi con il nome di Artemide.³⁵ Eppure, la dea ricopre anche un ruolo di antagonista, una forza negativa non tanto dissimile da Poseidone, in quanto capace di provocare forti raffiche di vento e avida di offerte cruente. L'epiteto *Tauropolos* è riservato ad Artemide che riceve sacrifici anche umani. Il culto, diffuso in Tauride, prevedeva, infatti, il sacrificio di marinai naufraghi, come narrato da Erodoto (Hdt. 4. 103).³⁶

La dea sembra proteggere i viaggi di esplorazione e di colonizzazione. Celebre è il caso dell'Artemide Efesia che scelse il luogo per la fondazione di Massalia sulla costa. Una volta fondata la città, presso il porto si costruì un santuario per l'Artemide Efesia, che per lungo tempo fu teatro di incontri e scambi commerciali tra i colonizzatori greci e le popolazioni celtiche.³⁷

Anche la pesca sembra essere un'attività fortemente legata ad Artemide, la quale, come narrato da Plutarco, riceve in dono durante le sue feste pesci e primizie del mare (Plu. *De sollertia animalium*, 965 c-d).³⁸

Conclusione

Nel mondo antico non solo la *polis* e i territori extraurbani erano segnati dalla presenza divina, attraverso santuari, sacelli e feste religiose, ma anche in mare si riflette la straordinaria varietà di divinità sia maschili che femminili, concepite sia come forze benigne che ostili alla navigazione. Le fonti letterarie antiche, dall'epica al teatro, dalla storiografia alle periegesi, si rivelano un prezioso bagaglio d'informazioni per indagare le diverse sfaccettature divine che agiscono in mare. La figura di Poseidone è considerata come la divinità del mare per antonomasia, ma il dio, in realtà, non rappresenta altro che una forza negativa e temuta dai marinai, impauriti dal suo potere divino in grado di generare tempeste e naufragi. I sacrifici e i rituali a lui dedicati sono funzionali a compiacerlo in vista di una partenza. Altre sono le divinità cui sono associati specifici compiti e che tutelano l'equipaggio di una nave, la loro salvezza e il buon esito di un viaggio: Afrodite e Artemide *in primis* sono frequentemente invocate e venerate dai marinai sia in mare che nei porti; entrambe sono garanti di una buona navigazione. Come narrato dalle fonti, anche in ambito militare le tre divinità sembrano avere una forte influenza, premiando i Greci in diverse occasioni durante le battaglie navali. I santuari loro dedicati, come gli *ex-voto* marittimi (ancore, timoni, modellini di navi), ci trasmettono preziose

³⁴ FENET 2016, p. 199.

³⁵ FENET 2016, p. 216.

³⁶ FENET 2016, p. 209.

³⁷ FENET 2011, p. 119.

³⁸ FENET 2016, p. 218.

informazioni sulla nascita e lo sviluppo dei culti marini, in quanto nella maggior parte dei casi i templi sono costruiti nei porti o sui promontori costieri, fungendo da guida per i marinai. In nessun caso si intende considerare questa prima disamina sulle divinità e sui culti marini come uno studio definitivo o conclusivo. Ma, al contrario, i dati presentati in questa sede devono costituire la prima parte di uno studio incentrato sul sacro nel mondo della navigazione antica.

Bibliografia

ALVAR, ROMERO RECIO 2005: J. Alvar, M. Romero Recio, *La vie religieuse en mer*, in *Hommage à Pierre Lévêque*, 2005 (DHA suppl., 1), pp. 167-189.

BRICAULT 2020, L. Bricault, *Isis Pelagia: Images, Names, and Cults of a Goddess of the Seas*, Leiden-Boston 2020

BURKERT 2011: W. Burkert, *La religion grecque à l'époque archaïque et classique*, Paris 2011.

FELICI 2019: E. Felici, *Il rilievo Torlonia. Manifesto libertino del commercio marittimo*, in "L'Archeologo subacqueo", 70,2, 2019, pp. 2-18.

FENET2011: A. Fenet, *Voyages en mer dans le monde grec et romain*, in ThesCRA. VI. *Stages and circumstances of life: work, hunting, travel*, Los Angeles, 2011, pp. 405-414.

FENET2016: A. Fenet, *Les dieux olympiens et la mer. Espaces et pratiques cultuelles*, Roma 2016

GAMBIN 2014: T. Gambin, *Maritime Activity and the Divine: An Overview of Religious Expression by Mediterranean Seafarers, Fishermen and Travellers*, in D. A. Agius, T. Gambin, A. Trakadas (eds.), *Ships, Saints and Sealore: Cultural Heritage and Ethnography of the Mediterranean and the Red Sea*, Oxford 2014.

GARLAND 1987: R. Garland, *The Piraeus from the fifth to the first century b.C.*, Worcester 1987.

KAPITÄN 1979: G. Kapitän, "Louteria" from the sea, in IJNA, 8, 1979, pp. 97-120.

KAPITÄN 1989: G. Kapitän, *Archaeological evidence for rituals and customs on ancient ships*, in Tzalas (ed.), *Tropis I*, Proceedings of the 1st International Symposium on Ship Construction in Antiquity (Piraeus 1985), pp. 147-162.

MEDAS 2024: S. Medas, *Archeologia della navigazione. Il Mediterraneo Antico*, Roma 2024

PALMIERI 2016. M.G. Palmieri, *Penteskouphia. Immagini e parole dipinte sui pinakes corinzi dedicati a Poseidon*, in TRIPODES 15, Atene 2016

ROBERTSON 1984: N. Robertson, *Poseidon's festival at the winter solstice*, in CQ, 34, 1984, pp. 1-16.

ROBERTSON 1996: N. Robertson, *Athena and early Greek societies: Palladium shrines and promontory shrines*, in M. Dillon (éd.), *Religion in the ancient world. New themes and approaches*, Amsterdam 1996, pp. 383-475.

ROMERO RECIO 2000: M. Romero Recio, *Cultos marítimos y religiosidad de navegantes en el mundo griego antiguo*, Oxford, 2000

ROMERO RECIO 2010: M. Romero Recio, *Extrañas ausencias : las fiestas maritimas en el calendario litúrgico griego*, in DHA, 36, 2010, 1, pp. 51-117.

SÉCHAN & LÉVÊQUE 1966: L. Séchan et P. Lévêque, *Les grandes divinités de la Grèce*, Paris 1966.

SEMPLE 1932: E. C. Semple, *The geography of the Mediterranean region. Its relation to ancient history*, London 1932.

WACHSMUTH 1967: D. Wachsmuth, *POMPIMOS O DAIMWN (Untersuchung zu den Antiken Sakhralhandlungen bei Seereisen)*, Berlin 1967.